

TILSHUNOSLIKDA AYOLLAR KIYIMI VA MODASI LUG'ATINI O'RGANISH MASALASI

Gulruh Soxibbek qizi Tillaboyeva

Farg'ona davlat universiteti o'qituvchisi

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tilshunoslikda ayollar kiyimi va modasi lug'atini o'rganish masalasi ilmiy jihatdan tadqiq etligan.

Kalit so'zlar: kiyim-kechak, poyabzal, bosh kiyimlar, moda.

THE PROBLEM OF STUDYING THE VOCABULARY OF WOMEN'S CLOTHES AND FASHION IN LINGUISTICS.

ABSTRACT

In this article, the issue of studying the vocabulary of women's clothing and fashion in linguistics is scientifically researched.

Keywords: **clothes, shoes, hats, fashion.**

KIRISH

Kiyimni bildiruvchi lug'at inson dunyoqarashining ifodasi bo'lib, insoniyat taraqqiyoti tarixi bilan uzviy bog'liq bo'lgan eng qadimiy bilim sohalaridan biridir. Kiyimning tabiatning salbiy ta'siridan himoya qilish vositasi sifatida ahamiyatini kashf etgan inson, uning estetik vazifasi haqida o'ylay boshladi. Insonning yangilikka, madaniyatning namoyon bo'lish shakllarini o'zgartirishga intilishi kiyim ijodkorlarini yangi shakllarni izlashga majbur qiladi. Noma'lum hunarmandlar, tikuvchilar va hunarmandlar modaga aylangan noyob kostyumlarni yaratdilar. Bugungi kunda moda sanoati ko'pchilik davlatlararo munosabatlar bilan bog'liq bo'lgan hodisadir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Zamonaviy tilshunoslikda lug'atning ayrim taksonlarini o'rganishga qiziqish, yangi til birliklarining manbalarini aniqlash va ularni tarix nuqtai nazaridan yetarlicha ilmiy tavsiflash muammosi. shakllanish va evolyutsiya,

barqarorlik va o'zgaruvchanlik, shuningdek, lingvomadaniy xususiyatlar to'xtovsiz davom etmoqda. Garchi tilshunoslarning katta qismi rus tili lug'atining alohida tematik guruhlarini o'rganishga bag'ishlangan bo'lsa-da (A. A. Reformatskiy, A. A. Ufimtseva, D. N. Shmelev, M. A. Borodina, V. G. Gak, V. N. Proxorova, V. V. Kolesova, G. A. Shu bilan birga, lug'atning kam o'rganilgan qatlamlarining sezilarli qismi hali ham mavjud bo'lib, ular tizimli lingvistik ko'rib chiqish va tavsiflash nuqtai nazaridan ilmiy qiziqish uyg'otadi. Kiyim lug'atining ayrim guruhlari fransuz moda terminologiyasining rivojlanishini o'rgangan S. L. Sonina (1997) kabi tilshunoslarning maqola ob'ektiga aylandi; N.V.Kulakova (2000) A.S.Pushkin tilidagi kiyim nomlarini leksikografik va funksional-stilistik jihatdan o'rgangan, V.G.Kuzina (2001) Oryol shevalaridagi bosh kiyim nomlarining struktur-semantik jihatini tahlil qilgan; V. M. Panova (2002) Voronej shevalarida kiyim nomlarini o'rgangan; GR. Daukaeva (2004) ingliz, nemis va tatar tillarida bosh kiyim va poyabzal nomlarini qiyosiy tahlil qildi; O. R. Rostov (2006) Ivanovo viloyati dialektlarining lug'atiga asoslangan kiyim nominatsiyalarini tasvirlab berdi; Nagorskikh T.N. (2009) "Moda zamonaviy G'arbiy Yevropa madaniyatida qiymat yaratuvchi omil sifatida" ilmiy maqolaida moda masalalari ustida ishlagan; S. O'zer (2016) lug'atning strukturaviy-semantik bog'liqligini o'rgangan. rus va ingliz tillarida kiyimlar; M.Halimova (2002) tojik tilidagi "kiyim" tushunchasini bildiruvchi lug'atni o'rganib chiqdi (Xo'jand va uning atrofi shevasi materiallari asosida); S. Usmonova (1971) tojik tilidagi to'qimachilik bezaklari lug'atini o'rgangan; Ismatova (1983) Samarqand shevalarida tikuvchilik va kashtachilik san'ati lug'atini, shuningdek, Solieva M.A. "Tojik va ingliz tillarida to'qimachilik terminlarining strukturaviy-semantik tahlili" (2014) ishida ingliz va tojik tillarida to'qimachilik terminologiyasi masalalari ustida ishlagan; Xudoiyeva X.M. (2018) o'zining "Tojik va ingliz tillaridagi zargarlik buyumlari lug'atining strukturaviy-semantik tahlili" nomli ishida tojik va ingliz tillarida kiyim-kechak bezaklarini bildiruvchi leksik birliklarning so'z yasash usullarini qiyosiy formatda ko'rib chiqdi, va boshqalar.

NATIJALAR

Ushbu maqola qiyoslangan tillardagi “kiyim” kontseptual sohasining leksik birliklarining tarkibiy-semantik, lingvistik va qiyosiy-tarixiy tavsifi natijasidir. Ushbu hudud kiyim aksessuarlarining ko'plab toifalarini (keng ma'noda), ya'ni. poyabzal va bosh kiyimlar nomlari, shuningdek, zamonaviy madaniyatga xos bo'lgan turli xil kiyim uslublari va moda tushunchalari nomlari.

Ushbu maqolaning asosiligi "kiyim-kechak" sohasidagi zamonaviy lug'atni milliy-madaniy semiotik paradigmani tashkil etuvchi semantik va lingvomadaniy xususiyatlar majmuasida ko'rib chiqish mumkinligi bilan tasdiqlanadi. Bundan tashqari, kiyim-kechak va moda nominatsiyalari sohasi, ko'p tizim sifatida, unga kiritilgan lug'atning integrativ xususiyati tufayli qiziqish uyg'otadi. Shu munosabat bilan, ushbu birliklarning manbalarini aniqlash, ushbu taksonning asosiy xususiyatlari va rivojlanish tendentsiyalarini tavsiflash va tizimlashtirish dolzarb ko'rinadi. uning lingvistik tadqiqi natijalari va birliklar orasidagi mavjud semantik munosabatlarni aniqlash. Kiyim jamiyat mavjudligining eng muhim atributlaridan biri bo'lganligi sababli, hayotning ushbu sohasiga xizmat qiluvchi lug'at doimiy dinamikada bo'lib, til foydalanuvchilari tezaurusida markaziy o'rinni egallaydi. Kiyimlarni loyihalash, ishlab chiqarish va ulardan foydalanishning zamonaviy jarayonlarining yuqori ijodkorligi kiyim va moda lug'ati, rus tilining lug'ati bilan bog'liq tahlil qilingan lingvistik va madaniy qatlamni tashkil etuvchi ob'ektlar, hodisalar va voqeliklar nominatsiyalari taksonida tegishli o'zgarishlarga olib keladi. Butun dunyo uchun bu davr, boshqa narsalar qatori, kiyim-kechak sohasidagi modaning globallashuvi bilan bog'liq tez va doimiy o'zgarishlar bilan tavsiflanadi. XX-XXI asrlarda. Bu moda olamining tendentsiyalari, asosan Evropa, zamonaviy insonning shkafini tashkil etuvchi kiyim-kechak buyumlarining umumiylikini belgilaydi. Hozirgi vaqtda nisbatan yaqinda paydo bo'lgan bilim sohalari - kiyimning modellashtirish va badiiy dizayni, moda psixologiyasi, kostyumlar kompozitsiyasi, kostyumlar tarixi, moda tarixi faol rivojlanmoqda,

yangi kiyim aksessuarlari va moda tushunchalari soni va shunga mos ravishda ularning nominatsiyalari ko'paymoqda. Bizning zamonamizning barcha tilshunoslari lug'atning tizimli xususiyatini tan olishadi va alohida leksik quyi tizimlar va mikrotizimlarni o'rganishni asosli deb bilishadi.

Fan elementlar orasidagi strukturaviy munosabatlarni tushunish darajasiga ko'tarildi, o'z predmetida tizim mavjudligini angladi. Tizim, tuzilma, element tushunchalaridan foydalanmasdan, hozirgi vaqtda ma'lum bir lingvistik maqolani tasavvur qilish qiyin. Shu bilan birga, kiyim va modaning leksik qatlami hali ham etarli emas o'rganilgan, bu uning murakkabligi, keng va xilma-xilligi bilan izohlanadi.

XULOSA

Kiyim va modaning leksik qatlami inson dunyoqarashining ifodasi bo'lib, insoniyat taraqqiyoti tarixi va madaniyati bilan uzviy bog'liq bo'lgan ma'noni ifodalaydi.

So'z boyligining bu qatlami jamiyat taraqqiyoti va yangi tushunchalar, so'z va iboralarning paydo bo'lishi munosabati bilan o'zgarishga moyilligi tufayli yetarlicha o'rganilmagan. Ayniqsa, uni qiyosiy va qiyosiy jihatdan ko'rib chiqish qiziq. Ushbu lug'at ham qarz olish, ham etimologiya nuqtai nazaridan qiziqarli.

Biz moda tushunchasiga insonning atrofdagi voqelikdagi xilma-xillik va yangilikka doimiy ehtiyoji bilan bog'liq bo'lgan ma'lum shakl va uslublarning qisqa muddatli hukmronligi sifatida ta'rifiga amal qilamiz. Moda tushunchasi insoniyat ko'p asrlar davomida intilib kelgan go'zallik g'oyasi bilan bog'liq.

REFERENCES

1. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). ALISHER NAVOIY SHE'RIYATIDA "SHAXS" TUSHUNCHASI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(2), 182-196.
2. Tillaboyeva, G., & Umarova, N. R. (2021). ALISHER NAVOIY ASARLARIDA BADIY TAXALLUSLARNING QO'LLANILISHI. *Студенческий вестник*, (13-5), 70-72.

3. Tillaboyeva, G. S. Q. (2022). TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI. *Scientific progress*, 3(4), 506-514.
4. qizi Tillaboyeva, G. S. (2023). FORMATION STAGES OF ANCIENT PERIOD DRESSES. *International journal of advanced research in education, technology and management*, 2(2).
5. qizi Tillaboyeva, G. S. TILSHUNOSLIKDA LIBOS NOMLARI.